

Conocimiento de profesores sobre una concepción de los estudiantes de la distribución muestral simulada

Francisco Sepúlveda Vega¹, Ernesto Sánchez Sánchez²

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15486472>

Palabras clave: Conocimiento del contenido y de los estudiantes, distribución muestral simulada, profesores en servicio, concepción de simulación.

Conocer cómo razonan sus estudiantes forma parte de los conocimientos básicos de todo profesor de matemáticas y de estadística. A dicho conocimiento se le ha denominado *conocimiento del contenido y de los estudiantes*, KCS por sus siglas en inglés (Ball et al., 2008; Groth, 2007). Existe la hipótesis de que los profesores pueden desarrollar su KCS sin la necesidad de estar frente a las aulas. Entre las prácticas más utilizadas con este propósito se encuentran poner a los profesores a analizar y discutir producciones escritas de estudiantes. El presente reporte se enmarca en este contexto.

La posibilidad de utilizar simulaciones de muestreos repetidos y distribuciones muestrales simuladas (DMS) para realizar inferencias estadísticas parece una opción prometedora para la introducción de las pruebas estadísticas en el bachillerato (Case y Jacobbe, 2018). No obstante, los estudiantes presentan concepciones particulares sobre la DMS cuando se les enseña mediante este enfoque, entre ellas una que les resulta intuitiva es interpretar la simulación de muestreos en la computadora como un proceso que debe repetirse en la realidad para realizar una inferencia, una concepción de simulacro de la DMS (Sánchez et al., 2024). Una de las manifestaciones de dicha concepción es tomar la decisión de rechazar o no una hipótesis a partir de las frecuencias observadas en la DMS sin tomar en cuenta la muestra empírica. Es decir, interpretar la DMS como formada por muestras reales o con las mismas características de la población en estudio. La pregunta que se desea responder es ¿Cómo desarrollan los profesores en servicio su conocimiento sobre la concepción de simulacro de los estudiantes a través del análisis de sus producciones?

En una de las actividades de un curso de desarrollo profesional en línea se solicitó a ocho parejas de profesores en servicio, en su mayoría con amplia experiencia enseñando estadística en un bachillerato público de la Ciudad de México, analizar la situación de la Figura 1.

¹ Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-IPN).
francisco.sepulveda@cinvestav.mx

² Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-IPN).
esanchez@cinvestav.mx

Problema. Tradicionalmente se cree que la mitad de la población que toma refresco de cola prefiere Pepsi y la otra mitad prefiere Coca. Sin embargo, con fines publicitarios, la propaganda de Coca Cola presume que la mayoría (más del 50%) de la población que consume refresco de cola prefiere Coca en lugar de Pepsi. Para apoyar esta afirmación hizo una encuesta a 60 personas escogidas al azar que consumen refresco regularmente. De los 60 participantes 35 personas prefirieron Coca Cola. ¿La información de la muestra obtenida es suficiente para rechazar la hipótesis de que la población está dividida a la mitad?

Respuesta de los estudiantes: [simularon 500 muestras de tamaño 60 a partir de una urna con $p=0.5$, a continuación, obtuvieron la DMS]. La hipótesis no se cumple ya que tomamos las encuestas de 31 encuestas en adelante que prefieren la coca, los cuales nos da como resultado un total de 233, si esto se multiplica por las 60 personas de cada encuesta nos da un total de 13980, mientras que de 30 que es el 50% (no más) hacia atrás nos da un total de 267 encuestas y multiplicado esto por las 60 personas nos da un total de 16020 que representa una cantidad mayor al 50%. Es decir, más del 50% de la población no prefieren la coca cola. Estamos seguros de esta conclusión ya que nos basamos en los resultados de la gráfica, teniendo en cuenta que el total de las personas en este caso es de 30000.

Figura 1. Situación didáctica presentada a profesores

En la respuesta los estudiantes simularon una DMS adecuada para resolver el problema. Sin embargo, para tomar su decisión, los estudiantes contaron el número de muestras en la DMS cuya proporción rebasó el 50% (la parte derecha de la DMS) y lo compararon con el número de muestras cuya proporción quedó debajo del 50% (la parte izquierda de la DMS). Dicha respuesta es característica de la concepción de simulacro. La Figura 2 ilustra lo que realizaron los estudiantes.

Figura 2. Distribución de 500 muestras ($n = 60$) simuladas a partir de una urna con $p = 0.5$

La pareja P3 de profesores respondió a la pregunta ¿Cómo razonaron los estudiantes para tomar su decisión? de la siguiente manera:

P3: Consideran el tamaño de la muestra y lo multiplican por el número de muestras y no analizan los resultados de la gráfica.

Esta respuesta de los profesores describe el procedimiento y los cálculos que utilizaron los estudiantes para obtener su conclusión. No obstante, no se observa un esfuerzo de los profesores para explicar cómo y por qué razonaron los estudiantes así.

La pareja de profesores P4 respondió de la siguiente manera:

P4: Se dieron cuenta que tenían que obtener una DMS con una simulación, después observaron la cantidad de encuestas en las que 31 o más prefieren coca (consideramos que toman el valor 31 porque es donde podría haber a partir de este valor una proporción mayor al 50%). Luego calcularon el número de personas "involucradas" para tener una mejor intuición (pensamos que es más fácil para ellos hablar en términos de personas que de encuestas). Concluyeron que la cantidad de personas que no toman coca cola no es mayor al 50%, asegurando que la propaganda no es verdadera.

Esta respuesta, además de describir con detalle el procedimiento de los estudiantes, también presenta algunas hipótesis entre paréntesis del por qué los estudiantes procedieron de esa manera. De manera paralela, los profesores explican la facilidad que pueden tener los estudiantes al usar un término en lugar de otro.

Sin embargo, aunque ambas respuestas coinciden en su descripción del proceder de los estudiantes (una más detallada que la otra) ninguna de las dos parejas observó o hizo explícito que los estudiantes interpretaron a la DMS como si fuera una población. Es decir, no lograron descifrar la concepción de simulacro de los estudiantes.

Sin embargo, dentro de la misma situación al preguntarle a las mismas parejas de profesores ¿Cómo interpretaron [los estudiantes] la DMS? Éstas respondieron de la siguiente manera:

P3: La interpretan como la población

P4: La interpretan como si fuera la población al generalizar la información de la muestra

Esta misma situación se repitió con más parejas de profesores. En la pregunta ¿Cómo razonaron los estudiantes para obtener su conclusión? Solamente una de las ocho parejas hizo explícito que los estudiantes interpretaron la DMS como una población. No obstante, tal como las P3 y P4, al preguntarle a los profesores ¿Cómo interpretaron [los estudiantes] la DMS? 5 de las 8 parejas de profesores notaron que los estudiantes interpretaron la DMS como si fuera una población.

Ésta última es una interpretación de la DMS tanto estadística como didáctica. Estadística, porque introduce el concepto de población que no estaba presente en la respuesta de los estudiantes. Didáctica, porque presenta un modelo del razonamiento

de los estudiantes consistente con su respuesta, y que va más allá de lo observado. Notar que los estudiantes confunden la DMS con una población permitiría a los profesores juzgar el cálculo de los estudiantes desde una perspectiva global en la que la DMS se está interpretando como formada por muestras con rasgos reales. La anterior distinción permitiría a los profesores hacer énfasis en la diferencia entre muestras reales y simuladas, así como en la utilidad estadística de éstas últimas.

Al parecer, la manera en la que se formuló la pregunta permitió a los profesores enfocar su atención al uso que hicieron los estudiantes de la DMS y los puso en una posición en la que les fue más sencillo identificar que la confundieron con una población. Este pequeño cambio provocó diferencias importantes con respecto a la primera pregunta. Es decir, preguntas más específicas sobre las producciones de los estudiantes parecen ser más prometedoras para desarrollar el conocimiento de los profesores en servicio sobre sus concepciones. En este caso, sobre la concepción de simulacro. Lo anterior resulta relevante para el desarrollo profesional.

Referencias

- Ball, D., Thames, M., & Phelps, G. (2008). Content knowledge for teaching, what makes it special? *Journal of Teacher Education*, 59(5), 389–407. <https://doi.org/10.1177/0022487108324554>
- Case, C., & Jacobbe, T. (2018). A framework to characterize student difficulties in learning inference from a simulation-based approach. *Statistics Education Research Journal*, 17(2), 9–29. <https://doi.org/10.52041/serj.v17i2.156>
- Groth, R. (2007). Toward a conceptualization of statistical knowledge for teaching. *Journal for Research in Mathematics Education*, 38(5), 427–437. <https://doi.org/10.2307/30034960>
- Sánchez, E., García-Ríos, V., & Sepúlveda, F. (2024). Development of high school students' conceptions of sampling distribution in the context of learning significance tests with technology. *Educational Studies in Mathematics*. <https://doi.org/10.1007/s10649-024-10330-8>